

**LA CONTROVERTIDA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXTENSIÓN
SUBJETIVA DE EFECTOS DE LAS SENTENCIAS FIRMES EN EL ÁMBITO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

Por

MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ BARRAGÁN

Profesora de la Universidad de Córdoba

mldominguez@uco.es

Revista General de Derecho Procesal 51 (2020)

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo poner de manifiesto las distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales que existen sobre la naturaleza jurídica de la extensión subjetiva de los efectos de las sentencias firmes en el orden contencioso-administrativo. Determinar si nos encontramos ante un incidente o ante un proceso autónomo es un aspecto clave que permitirá un conocimiento más profundo de una figura que -establecida para luchar contra los pleitos masasiguesiendo un desafío para los distintos operadores jurídicos.

PALABRAS CLAVE: extensión de efectos, sentencias firmes, naturaleza jurídica, ejecución, cosa juzgada.

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. II.- UBICACIÓN LEGAL DEL ART. 110 DE LA LJCA. III.- ¿EXTENSIÓN DE EFECTOS COMO INCIDENTE PROCESAL? INCIDENTE DE EJECUCIÓN O PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE CARÁCTER DECLARATIVO. IV.- LA EXTENSIÓN DE EFECTOS COMO PROCESO O PROCEDIMIENTO ESPECIAL: 4.1, Notas generales; 4.2. Posturas doctrinales. V.- LA EXTENSIÓN DE EFECTOS COMO VÍA EXCEPCIONAL. VI.- TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA CUESTIÓN. VII.- A MODO DE CONCLUSIÓN. VIII.- BIBLIOGRAFÍA.

**THE CONTROVERSIAL JURIDICAL NATURE OF THE SUBJECTIVE
EXTENSION OF EFFECTS OF FINAL JUDICIAL SENTENCES ON THE
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE FIELD**

ABSTRACT: This paper aims to highlight the different doctrinal and jurisprudential positions that exist on the juridical nature of the subjective extension of effects of final judicial sentences in the contentious administrative order. Determining whether we are facing an incident or an autonomous process is a key aspect that will allow a deeper knowledge of the figure that - established to fight the mass lawsuits- remains a challenge for the various legal operators.

KEYWORDS: extension of effects, final judicial sentences, legal nature, execution, res judicata.